

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**KOREYS LINGVISTIKASIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR
TUSHUNCHASI VA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI O‘RGANISH
DARAJASI**

Kapaeva Marina Vladimirovna
2-kurs magistratura talabasi,
stajyor-o‘qituvchi
NNTDPU, Toshkent, O‘zbekiston
marina.k0801@gmail.com

Annotatsiya. XX asrning birinchi yarmida koreys frazeologiyasi ko‘plab tilshunoslarning tadqiqot ob‘yektiga aylandi. Koreys olimlari frazeologik birlik tushunchasi, frazeologik birliklarni tasniflash, somatizmlar, zoonimlar, fitonimlarni qiyoslash bo‘yicha tadqiqotlar bilan faol shug‘ullanmoqdalar. Koreys tilshunosligida frazeologik birliklarni o‘rganuvchi ko‘plab ilmiy ishlarga qaramay, frazeologik birlik tushunchasining o‘zi masalasi haligacha hal etilmagan. Shu kungacha olimlar orasida bir xil nomenklaturaga erishilmagan va frazeologik birlik tushunchasi bahs mavzusi bo‘lib qolmoqda. Bugungi kunga qadar koreys frazeologik birliklari haqida turli xil tadqiqotlar olib borilmoqda va frazeologiya tilshunoslikning tez-tez o‘rganiladigan ob‘ektlaridan biriga aylandi.

Tayanch so‘zlar: koreys frazeologiyasi, muammoning o‘rganilish darajasi, frazeologiya tushunchasi.

**THE DEGREE OF STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND THE
CONCEPT OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN KOREAN
LINGUISTICS**

Kapaeva Marina Vladimirovna
MA student, associate lecturer at
NSPU, Tashkent, Uzbekistan
marina.k0801@gmail.com

Annotation. In the first half of the 20th century, Korean phraseology became the object of study for many linguists. Korean scientists are actively engaged in research on the concept of phraseological unit, classification of

phraseological units, comparison of somatisms, zoonyms, phytonyms. Despite a significant number of scientific papers exploring phraseological units in Korean linguistics, the issue of the concept of phraseological unit itself has not yet been resolved. To date, the same nomenclature has not been achieved among scientists, and the concept of phraseological unit remains the subject of controversy. To this day, various studies of Korean phraseological units are being conducted, and phraseology has become one of the frequently studied objects in linguistics.

Key words: Korean phraseology, the degree of study of the problem, the concept of phraseology.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА В КОРЕЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Капаева Марина Владимировна
магистрант 2 курса
Преподаватель-стажёр в
ТГПУиН, Ташкент, Узбекистан
marina.k0801@gmail.com

Аннотация. В первой половине XX века корейская фразеология становится объектом изучения многих лингвистов. Корейские учёные активно занимаются исследованиями понятия фразеологизма, классификацией фразеологизмов, сравнением соматизмов, зоонимов, фитонимов. Несмотря на значительное количество научных трудов, исследующих фразеологизмы в корейской лингвистике, до сих пор не решён вопрос самого понятия фразеологизма. На сегодняшний день среди ученых не было достигнуто одинаковой номенклатуры и понятие фразеологизма остаётся предметом споров. По сей день ведутся различные исследования корейских фразеологизмов, а также фразеология стала одним из часто исследуемых объектов в лингвистике.

Ключевые слова: Корейская фразеология, степень изученности проблемы, понятие фразеологизма

Фразеология – относительно молодая лингвистическая дисциплина, которая исследуется уже на протяжении более чем полувека. Особый интерес к фразеологии можно объяснить тремя основными причинами, а именно:

- фразеологизмы активно используются как в устной, так и в письменной речи, о чем свидетельствуют многочисленные древние памятники, литературные произведения нового времени и записи разговорной речи;

- фразеологизмы уникально отражают способ категоризации говорящих на данном языке;
- фразеологизмы придают речи живость и образность, украшая её;
- фразеологизм можно считать мощным средством языкового воздействия.

Исследования фразеологизмов в корейском языкознании начинаются с Но Су Рён¹ в 1936 году. Но Су Рён был первым ученым, который определил основные термины для фразеологизмов на основе существующих обсуждений. Поскольку исследование Но Су Рёна было первым академическим исследованием фразеологизмов, в нем было много неуместных и неясных моментов. Тем не менее, работа Но Су Рёна послужила важным исходным источником для последующего изучения фразеологизмов.

Позже, в 70-х годах XX века, исследования в основном проводились для формирования общих сведений о фразеологизмах. К этому периоду относятся научные труды Ким Чен Тхэка², Ким Мун Чана³, Хван Хи Ёна⁴ и др. Исследования в этот период представляют собой попытку по созданию теории фразеологии.

В 80-е года XX века, исследования фразеологизмов посвящены вопросам классификации. Пак Джин Су выявил особенности каждого типа фразеологизма, описал этимологию, что оказало большое влияние на дальнейшее развитие фразеологического фонда.

В 90-х годах XX века активно проводились исследования фразеологизмов, выражающих эмоции, соматизмов и фразеологизмов, означающие цвет. В это же время активно проводятся исследования методов обучения корейского языка для иностранцев, с помощью фразеологизмов.

Исследования фразеологизмов можно разделить на несколько групп:

- Ким Ин Хан⁵, Пак Джин Су⁶ – занимались принципами формирования фразеологизмов.

¹Но Су Рён. Исследование языковых организаций - Исследование фразеологизмов и их использования. Ассоциация исследования корейского языка. 1936

²Ким Чен Тхэк. Изучение фразеологизмов. Факультет языка и литературы. 1971

³Ким Мун Чан «Исследование корейских идиом», «Исследование корейского языка», Сообщество исследования корейского языка. 1974

⁴Хван Хи Ён. Исследование корейского языка и терминологии. Академический фонд Сонгуг. 1978

⁵Ким Ин Хан, «Исследование корейских идиом – фокусирование на их значении и структуре выражения», магистерская диссертация Чоннамского национального университета. 1983

⁶Пак Джин Су «Исследование корейских идиом» магистерская диссертация в аспирантуре Университета Кёнбок. 1985

- Шим Джэ Ги⁷, Ким Мун Чанг⁸, Мун Кым Хён⁹ – исследовали процесс возникновения фразеологизмов.

- Джи Гён Сок¹⁰ – определял типы фразеологизмов.

Ким Мун Чанг пересмотрел не только концепцию фразеологизмов, но также предложил и проанализировал мнения западных, японских и отечественных ученых и назвал основные концепции фразеологизмов.

Мун Гым Хён проанализировала количество и элементы фразеологизмов, представленных в книге по обучению корейскому языку с помощью фразеологизмов. В результате анализа была выявлена проблема, заключающаяся в несистематичности критериев отбора, списка и способа изложения фразеологизмов в учебнике.

Джи Гён Сок утверждал, что фразеологизм уместно называть «идиомой», потому что он функционирует как единица значения в контексте, даже если она якобы выражается как фраза или предложение, и обсудил семантические характеристики идиомы с точки зрения поколения.

В 90-х годах пришло время развивать теорию фразеологизмов, поэтому можно заметить, что появляются новые термины. Однако с 2000-х годов термины «관용어» и «관용표현» используются в несколько разных значениях. Термин «관용어» вместо термина «관용표현», начал использоваться часто в научных трудах, а так же при публикации книг о фразеологизмах. Поэтому было решено оставить термин «관용어» в книгах о фразеологизмах.

Несмотря на значительное количество научных трудов, исследующих фразеологизмы в корейской лингвистике, до сих пор не решён вопрос самого понятия фразеологизма. На сегодняшний день среди ученых не было достигнуто одинаковой номенклатуры и понятие фразеологизма остаётся предметом споров.

Термины, используемые для определения понятия фразеологизма, можно представить в следующей таблице:

Таблица 1.

	Термин	Учёные
--	--------	--------

⁷Шим Джэ Ги, Исследование фразовых глаголов и диоматических выражений в корейском языке, исследование языка гванак. 1986

⁸Ким Мунг Чанг «Исследование корейских идиом», «Исследование корейского языка», Сообщество исследования корейского языка. 1986

⁹Мун Гым Хён, «Исследование идиоматических выражений в корейском языке» Тэхакса. 1999

¹⁰Джи Кён Сук, «Семантическое исследование корейских идиом», магистерская диссертация в корейском государственном педагогическом университете. 1999

1	관용 표현	Кан Ви Гю (1990), Мун Гым Хё (1996), Пак Джин Хо (2002), Пек Ман Су (2003) Сон Кван Су (2005)
2	관용적 표현	Ли Ён Хи (1982)
3	관용구	Но Су Рён (1936), Ли Хун Джонг (1961), Ким Мин Су (1964), Ли Хве Джа (1994), Пак Се Ён (2001), Квон Кё Нил (2005)
4	관용어구	Ким Хе Сук (1992)
5	관용어	Ким Чен Тхэк (1971), Ли Ён Хи (1982), Че Гён Бон (1992), Ким Джин Хе (1995), О Чже Ун (1998), Ко Кван Джу (2000), Хван Чон А (2006), Ким Джун Соб (2010)
6	속어	Ким Мун Чан (1974), Шим Джэ Ги (1986), Кан Хён Хва (1988)
7	속어 표현	Кан Хён Хва (1988), Ли Сан Ок (1993)
8	이디엄	Ким Джон Тек (1971)
9	익은말	Юн Со Хе (1986), Ким Хе Сук (1992)
10	익힘말	Хван Хе Ён (1978)

Из Таблицы 1. видно, что понятие фразеологизма использовалось в различных вариантах, однако различаются только названия, но основное значение остается прежним.

Определение каждого понятия выглядит следующим образом:

관용 표현: 세월의 흐름에 따라 습관적으로 굳어져서 하나의 단위로 쓰이는 어휘들의 복합체이다, - букв. «Фразеологическое выражение – это комплекс слов, которые со временем привычно утвердились и начали использоваться как единое целое»

관용적 표현: 이상의 낱말이 결합하여, 의미의 특수화가 이루어진 상태 에서 관습 적으로 굳어진 표현을 뜻한다, - букв. «Идеоматическое выражение – это состояние, в котором два или более слова объединяются для достижения специализации значения»

관용구: 단어와 단어를 따로 볼 때 그 어의 상에서 무관한 단어의 연결이 나 한 마디 말을 볼 때 뜻이 관명되어 연결된 각 단어 이외의 어의를 가진 두어 단어의 집합 된 한 마디의 언어이다, - букв. «Идиоматическое высказывание – это совокупность слов со значениями, отличными от

каждого связанного слова, потому что смысл проясняется при рассмотрении связи слов, не связанных с семантикой или слов одного слова»

관용어구: 둘 이상이 단어가 하나의 어구로 습관적으로 굳어져 단일한 의미를 지니는 단위이다, - букв. «Идиоматическая фраза – два и более слова, которые привычно объединяются в единую фразу и имеют единое значение»

관용어: 보편적이고 일상적인 의미를 나타내는 둘 이상의 어휘소가 내용적으로 특화되어 있고 구조적으로 고정되어있는 결합 관계이다, - букв. «Идиома – это комбинация слов, при котором две или более лексемы, представляющие общечеловеческие и бытовые значения, являются содержательно-специфичными и структурно фиксированными»

숙어: 두 어사 이상으로 구성된 하나의 구로서 문법, 의미 통사 등 제 관점에서 볼 때 특수한 구조를 가지며, 각 구성 요소 간의 결합도가 특별히 긴밀하여 일반적으로 분리 불가능한 화석 형태이다, - букв. «Устойчивое сочетание – как фраза, состоящая из двух или более слов, которая имеет особую структуру, такую как грамматика или семантический синтаксис и как правило, неразделима поскольку степень связи между каждым компонентом особенно тесная»

숙어 표현 : 각각의 구성 요소의 의미의 함으로는 그 자체의 의미가 산출되지 않은 제삼의 의미를 가지는 구이다, - букв. «Устойчивое выражение – в качестве значения каждого компонента это словосочетание с третьим значением, которое не производит собственного значения»

이디엄: 이디엄이란 문법론과 어휘론의 연구 대상으로서 넓은 의미로는 다른 언어와의 상대적 특색에 기초하고있는 한 언어 체계를 말한다, - букв. «Идиома – идиома является предметом изучения грамматики и лексикологии, в широком смысле она основана на относительные характеристики других языков и относится к одной языковой системе»

익은말: 익은말은 음운론 적 특성으로 볼 때 일반 자유 문에 비해 운율 적 자질 빈도수가 높은, 정서적 의미 특성과 구어 적 특징을 지니는 표현이다, - букв. «Крылатое выражение – это выражение с эмоционально-смысловыми характеристиками и вербальными характеристиками, с более высокой частотностью просодии по сравнению с общими свободными предложениями по фонологическим признакам».

Исследования фразеологизмов, начавшиеся в Республике Корея на современном этапе (приблизительно с 90-х годов XX века), условно можно разделить на следующие виды:

- исследования морфологической структуры фразеологизма;
- исследования семантики фразеологизма;
- сопоставительные исследования фразеологизмов;
- исследования фразеологизмов как лингвокультурологического объекта.

Работы по анализу морфологической структуры фразеологизма представлены такими учёными как: Самото, Че Хи Рён, Ли Сон Ун.

В исследовании Самото «Обучение корейским идиомам для японоязычных учащихся: сосредоточение внимания на фразеологизмах глагольных форм» проанализированы корейские фразеологизмы глагольных форм, для японоязычных студентов, изучающих корейский язык.¹¹

В свою очередь, Че Хи Рён своё исследование посвятил классификации категорий словосочетаний во фразеологизмах. Объектом данного исследования являются фразеологизмы и словосочетания структуры «существительное + глагол».¹²

Позже Ли Сон Ун в своём исследовании выявил общее и частное в грамматических структурах пословиц в обоих языках, путем сравнения и изучения грамматических структур корейских и китайских пословиц о животных.¹³

Исследования семантики фразеологизмов можно разделить на следующие подвиды:

- соматизмы: Джи Кён Сук, Чеон Пауэй¹⁴, Ким Рён Хва

¹¹ 사모토, «일본어를 모어로 하는 학습자를 위한 한국어 관용어 교육 연구: 동사형 관용어를 중심으로», 학위논문(석사), 서울 2002

Самото «Обучение корейским идиомам для японоязычных учащихся: Сосредоточение внимания на фразеологизмах глагольных форм»: Дис. к. филол. наук. Сеул 2002.

¹² 채희령, «연어, 관용어의 결합 제약과 정도성에 관한 연구: ‘명사+용언’형을 중심으로: 학위논문(석사), 경기도, 2013

Че Хи Рён «Исследование целостности фразеологизмов и словосочетаний, фокус на форме «существительное + глагол»: Дис. к. филол. наук, Кёнги-до 2013

¹³ 이선웅, «한중 동물 속담의 문법 구조에 대한 대조 연구 : 12 지지 동물의 속담을 중심으로» 학위논문(석사), 경기도, 2016

Ли Сон Ун «Контрастное исследование грамматической структуры пословиц о животных в Кореи и Китае: фокусируясь на пословицах о 12 поддерживающих животных», Дис. к. филол. наук, Кёнги-до 2016

¹⁴ 천포웨이 «한·중 신체 어휘 관용어 비교 연구 : 머리 部分을 중심으로» 학위논문(석사), 광주 2014

Чеон Пауэй «Сравнительное исследование фразеологизмов корейско-китайской лексики тела: акцент на голове» Дис. к. филол. наук. Кванджу 2014

- зоонимы: Чхве Ён Су, Ким Су Рён, Ли Ми Ён¹⁵
- фитонимы: Чу Ган, Ван Хол.

Наиболее высокий интерес в исследованиях фразеологизмов в корейском языке принадлежит соматизмам. Одна из первых работ в этой области принадлежит Джи Кён Суку, который провёл семантический анализ фразеологизмов и выделил соматизмы в корейском языке.¹⁶

Объектом исследования работы Ким Рён Хва является сопоставительный анализ соматизмов в корейском и китайском языке. Основная часть исследования охватывает анализ фразеологизмов с элементом «глаза», «нос», «рот», «уши» в корейском и китайском языке. Сравнение соматизмов оформлено в виде таблицы и направлено на обеспечение эффективного изучения фразеологизмов для изучающих корейский язык.¹⁷

Говоря об зоонимах, можно сказать о работе Чхве Ён Су, в которой проанализированы зоонимы с такими домашними животными, как «собака» и «кошка». Целью данного исследования является выявление семантики символов и образов животных, а также их значение в зоонимах.¹⁸

Исследование Ким Су Рён направлено на проведение анализа 12 зодиакальных животных, встречающихся в фразеологизмах в корейском и китайских языках, выявлении общих черт и различий символических значений, понимание исторического и культурного фонда двух стран – Кореи и Китая.¹⁹

Рассмотрев исследования фитонимов в корейском языке, можно сказать, что этот вид фразеологизмов менее исследован на сегодняшний день тем не менее, можно найти несколько интересных работ, объектом исследования которых являются фитонимы, например: исследования Чу Гана и Ван Хола.

¹⁵ 이미영 «영어와 한국어의 동물 비유어에 관한 비교 연구» 학위논문(석사), 경북 2012

Ким Рён Хва «Сравнительное исследование корейско-китайских идиом, связанных с телом» Дис. к. филол. наук. Кёнбук 2012

¹⁶ 지경숙, «국어 관용어의 의미론적 연구» 학위논문(석사). 충청북도 19991

Джи Кён Сук «Семантическое исследование корейских идиом» Дис. к. филол. наук, Чхунчхонбук-до 1999

¹⁷ 김련화, «한중 신체 관련 관용어 비교 연구»: 학위논문(석사), 서울 2013

Ким Рён Хва «Сравнительное исследование корейско-китайских идиом, связанных с телом»: Дис. к. филол. наук. Сеул 2013

¹⁸ 최용수, «동물 속담과 관용어의 의미 학습»: 학위논문(석사), 서울 2002

Чхве Ён Су «Изучение значения пословиц и фразеологизмов о животных»: Дис. к. филол. наук. Сеул 2002

¹⁹ 김수령, «중·한 관용어에 묘사된 12支 동물의 상징의미 비교 연구»: 학위논문(석사), 부산 2011

Ким Су Рён «Сравнительное исследование символического значения 12 животных, изображенных в китайских и корейских фразеологизмах»: Дис. к. филол. наук. Пусан 2011

В своём исследовании Чу Ган собрал и проанализировал 270 пословиц о растениях в корейском языке и 389 пословиц о растениях в китайском языке.²⁰

Ван Хол в своей работе изучил и классифицировал 163 пословицы о растениях в корейском языке и 168 пословиц на китайском языке. Особенностью этого исследования является то, что пословицы были классифицированы, исходя из вида растения (пословицы с элементами дерева, цветов и травы).²¹

Ли Дон Рак, Хван Чжон Нам, Квон Ик Хо, Ли Йонни, занимались сопоставительными исследованиями корейских фразеологизмов.

Исследование Ли Дон Рака представляет собой анализ некоторых проблем обучения, возникающих из-за сематических различий корейско-английских фразеологизмов и пословиц. Для этого исследования был проведен экспериментальный тест с анкетой из 25 вопросов, представляющих разницу в культурных аспектах фразеологизмов, которые как предполагается вызывают сложности в понимании у студентов.²²

В Диссертации Хван Чжон Нам были сопоставлены корейские и румынские соматизмы. В данном исследовательской работе раскрываются аспекты выражения корейских и румынских соматизмов, а также исследуются культурные значения, заложенные в фразеологизмах. Таким образом, цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать культурные сходства и различия между Кореей и Румынией.²³

В диссертация Квон Ик Хо проводится сравнительный анализ соматизмов, связанных с конечностями в корейском и японском языках.²⁴

Исследования фразеологизмов с точки зрения лингвокультурологии принадлежат Джу Ён Джин, Чо Кын Хак, Ким Э Шим.

²⁰ 주간 «한·중 식물 관련 속담의 비교 연구» 학위논문(석사), 충청남도 2016

Чу Ган «Сравнительное исследование пословиц, связанных с растениями в Корее и Китае»: Дис. к. филол. наук, Чхунчхон-Намдо 2016

²¹ 왕홀 «한·중 식물 관련 속담 은유 표현 대조 연구 : 꽃, 나무, 풀을 중심으로» 학위논문(석사), 서울 2019
Ван Хол «Исследование метафорического выражения корейско-китайских пословиц, связанных с растениями: акцент на цветах, деревьях и травах»: Дис. к. филол. наук. Сеул 2019

²² 이동락 «한국어와 영어의 관용어와 속담의 비교» 학위논문(석사), 대구 1996

Ли Дон Рак «Сравнение идиом и пословиц на корейском и английском языках»: Дис. к. филол. наук, Тэгю 2016

²³ 황정남, 한국어와 루마니아어 관용어의 비교연구 : 신체관련 어휘를 중심으로, 학위논문(석사), 서울 1999

Чоннам Хван, «Сравнительное исследование корейских и румынских идиом: акцент на лексике, связанной с телом»: Дис. к. филол. наук, Сеул 1999

²⁴ 권익호, «한일 양국 신체어휘관련 관용어의 비교·대조연구» 학위논문(박사), 대전 2006

Квон Ик Хо, «Сравнительное и контрастное исследование идиом, связанных с лексикой тела в Корее и Японии», диссертация (доктор философии), Тэджон, 2006 г.

Исследование Джу Ён Джина направлено на раскрытие процесса формирования фразеологизмов из пословиц. Целью данного исследования является определение значения пословиц в образовании фразеологизмов и объяснение данного явления в лингвистике.²⁵

Фразеологизмы тесно связаны с культурой страны в повседневной жизни человека. Целью труда Чо Кын Хака является всесторонний анализ значения корейских фразеологизмов, выражающих радость. В работе в общей сложности насчитывается 168 фразеологизма, выражающих радость в корейском языке.²⁶

Ким Э Шим в своём исследовании классифицировал корейские фразеологизмы и выделил 5 основных тематических групп: повседневная жизнь, традиции, природа, язык тела и прочие фразеологизм. Основной целью работы является создание путеводителя для китайских студентов с правильным толкованием корейских фразеологизмов, что в дальнейшем может помочь в изучение корейского языка и культурного фона.

Список используемой литературы:

1. Бритова В. Р. К вопросу о фразеологии корейского языка //Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность-Х. – 2016.
2. Хи Ч. Ю. Фразеологический образ в коннотативном аспекте (на примере соматических фразеологизмов русского и корейского языков) //Язык, сознание, коммуникация: Сборник статей/Отв. ред. ВВ Красных, АИ Изотов. Москва: МАКС Пресс. – 2001.
3. Цой Т. К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
4. Чой Ю. Х. Изучение русских фразеологических единиц, характеризующих внешность человека, в коннотативном аспекте: в сопоставлении с корейском языком //슬라브어 연구. – 2017. – Т. 22. – №. 1.

²⁵ 주영진, «우리말 속담의 관용어되기 연구» 학위논문(석사), 부산 2001

Джу Ён Джин, «Исследование того, как корейские пословицы становятся идиомами»: Дис. к. филол. наук, Пусан, 2001 г.

²⁶ 조근학 «한국어 '기쁨' 표현 관용어의 의미 연구» 학위논문(석사), 서울 2017

Гын-Хак Чо «Исследование значения идиом для выражения «радости» в корейском языке»: Дис. к. филол. наук, Сеул, 2017 г.